

HERMENÉUTICA Y DINÁMICA PRÁCTICA DE LA COMPETENCIA PARA LA MATRIZ FUNCIONAL EN EL LICENCIAMIENTO UNIVERSITARIO

María Gilda Reyes Díaz ^{1a}, Timoteo Torres Pinchi ^{1b}, Julia Elvira Torres Rojas ²

¹ Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” (UNICA). Ica, Perú.

a) Facultad de Farmacia y Bioquímica. maria.reyes@unica.edu.pe

b) Facultad de Ingeniería de Agronomía

² Clínica Odontofamily. Ica, Perú.

La interpretación de instrumentos de aprendizaje debe ser, adecuado para el control de procesos universitarios. El objetivo del estudio fue, describir la hermenéutica y dinámica práctica de la competencia para la matriz funcional en el licenciamiento universitario. Se analizó diez estructuras metodológicas: 1ro) propósito, 2do) función clave, 3ro) funciones intermedias, 4to) funciones básicas o elementales, 5to) competencias, 6to) capacidades, 7mo) desempeños, 8vo) habilidades y conocimientos, 9no) asignaturas específicas, y 10mo) módulos formativos. Se consideró, las competencias como estrategia de análisis donde se formuló tres preguntas para su interpretación: a) ¿existe un número competencias constante? (gnoseológica), b) ¿serán válidas las competencias que se indican? (epistemológicas), y c) ¿las competencias representan al perfil del egresado? (axiológica). Asimismo, la secuenciación de la competencia considera el verbo, objeto, finalidad y la condición de la carrera universitaria. Se observa que, la competencia declara completamente, la información necesaria y referida a la asignatura y que tributa, al propósito de la matriz funcional. Desde la competencia se establece las capacidades, se transfiere desde el desempeño y se reconoce las necesidades sociales, a partir de las habilidades y conocimientos. Se concluye que, la hermenéutica y dinámica práctica de la competencia, constituye una orientación metodológica y como instrumento de planificación del proceso de la enseñanza y el aprendizaje permite en análisis inmediato de la matriz funcional.

Palabras clave: desempeño curricular – modelo educativo – planificación

DOI: 10.5281/zenodo.5758952

Resumen arbitrado de ponencia COCITES - 2021